

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E ADMINISTRAÇÃO
EDUCAÇÃO NO CAMPO DA SAÚDE

DOUGLAS SÁ MARINS
JÚLIA BASTOS OLIVEIRA
JÚLIA VIDAL CASSEMIRO
JULIANA DE FÁTIMA DE ASSIS DA SILVA
KAMILA GOMES ALBUQUERQUE
MARIA EDUARDA FERREIRA WERMELINGER
YASMIN CORREIA BERNARDES DE SOUZA
YASMIN OLIVEIRA ROCHA

PROJETO DE ENSINO: KIT DE AUTOCUIDADO - DESPERTAR DO BEM-ESTAR

NITERÓI
2025.2

DOUGLAS SÁ MARINS
JÚLIA BASTOS OLIVEIRA
JÚLIA VIDAL CASSEMIRO
JULIANA DE FÁTIMA DE ASSIS DA SILVA
KAMILA GOMES ALBUQUERQUE
MARIA EDUARDA FERREIRA WERMELINGER
YASMIN CORREIA BERNARDES DE SOUZA
YASMIN OLIVEIRA ROCHA

PROJETO DE ENSINO: KIT DE AUTOCUIDADO - DESPERTAR DO BEM-ESTAR

Trabalho apresentado ao curso de
Enfermagem, oferecido pela Docente Karinne
Cristinne da Silva Cunha e Ana Karine Ramos Brum
Universidade Federal Fluminense, como requisito
parcial à aprovação da disciplina e obtenção de gra

NITERÓI
2025.2

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO.....	4
2. JUSTIFICATIVA.....	4
3. OBJETIVO.....	4
4. PÚBLICO ALVO.....	4
5. PRODUTO EDUCATIVO DESENVOLVIDO.....	4
6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	5
7. FOTOS DO PRODUTO FINAL.....	5
8. DESCRIÇÃO DOS ITENS E RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES.....	8
9. REGISTRO NO ZENODO.....	8
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Este Projeto de Ensino apresenta o Kit de Autocuidado “Despertar do Bem-Estar”, desenvolvido como recurso educativo para promoção da saúde mental entre estudantes universitários. O kit reúne elementos das Práticas Integrativas e Complementares (PICS), oferecendo estratégias simples, naturais e acessíveis para manejo do estresse.

2. JUSTIFICATIVA

Estudantes de Enfermagem vivenciam forte sobrecarga acadêmica, emocional e física, aumentando o risco de ansiedade, estresse e adoecimento mental. O kit foi criado com o objetivo de oferecer práticas integrativas que auxiliem no autocuidado, relaxamento e promoção do bem-estar.

3. OBJETIVO

Promover saúde mental e momentos de autocuidado entre estudantes universitários utilizando práticas integrativas por meio do Kit “Despertar do Bem-Estar”.

4. PÚBLICO-ALVO

Estudantes de Enfermagem vivenciando sobrecarga acadêmica, rotina intensa e necessidade de práticas de autocuidado.

5. PRODUTO EDUCATIVO DESENVOLVIDO

O produto consiste no Kit de Autocuidado “Despertar do Bem-Estar”, composto por:

- Folder educativo;
- Cartão informativo;
- Chá de camomila;
- Chá de hortelã;
- Óleo essencial de Lavandin;
- Mandala para colorir e giz de cera;
- Chaveiro;
- Incenso;
- Vela.

6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As PICS, reconhecidas pelo SUS, incluem intervenções naturais que estimulam o bem-estar emocional e físico. A fitoterapia (chás), aromaterapia (óleos essenciais) e arte terapêutica (mandalas) são instrumentos valiosos na redução do estresse e na promoção de relaxamento. A educação em saúde contribui para autonomia e autocuidado, fortalecendo práticas saudáveis no contexto acadêmico.

7. FOTOS DO PRODUTO FINAL

- Folder:

Por que falar de saúde mental?

A vida universitária pode ser transformadora, mas também desafiadora. Entre provas, prazos, trabalhos, estágios e vida pessoal, muitos estudantes desenvolvem:

- Estresse constante
- Ansiedade
- Cansaço mental
- Dificuldade de concentração
- Falta de motivação
- Irritabilidade
- Sensação de sobrecarga

• Esses sinais mostram que o corpo e a mente pedem pausa e cuidado.

O que são as PICS?

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são terapias reconhecidas pelo SUS que promovem o bem-estar físico, mental e emocional. Elas utilizam métodos naturais e valorizam o cuidado integral, considerando corpo, mente, ambiente e emoções.

As PICS podem ajudar a:

- ✓ Reduzir ansiedade e tensão;
- ✓ Melhorar o humor;
- ✓ Favorecer o foco;
- ✓ Aumentar o relaxamento;
- ✓ Promover equilíbrio emocional.

São práticas acessíveis, simples e que podem ser incluídas no dia a dia do estudante de enfermagem.

As PICS presentes no nosso Kit:

- Fitoterapia**
- Arteterapia**
- Aromaterapia**

Além das PICS, o kit conta com: mini-vela e incenso - elementos extras que ajudam a tornar o momento de autocuidado mais especial.

Por que criamos este kit ?

A correria acadêmica muitas vezes impede que o estudante se perceba e cuide de si. Por isso criamos o Kit "Despertar do Bem-Estar", um material educativo que:

- ✓ Incentiva pequenas pausas durante o dia;
- ✓ Lembra da importância do autocuidado;
- ✓ Apresenta práticas simples e naturais;
- ✓ Oferece ferramentas acessíveis de relaxamento;
- ✓ Valoriza a saúde mental no ambiente universitário.

Este kit é um gesto simbólico, mas cheio de significado: um convite a respirar, sentir e descansar.

Para mais informações sobre as PICS acesse o portal do Ministério da Saúde:

Folder produzido pelos discentes:

Douglas Sá Marins
Júlia Bastos Oliveira
Júlia Vidal Cassemiro
Juliana de Fátima de Assis da Silva
Kamila Gomes Albuquerque
Maria Eduarda Ferreira Wermelinger
Yasmin Correia Bernardes de Souza
Yasmin Oliveira Rocha

Aviso importante:

Este kit tem finalidade educativa. As PICS complementam o cuidado em saúde, mas não substituem acompanhamento médico, psicológico ou psiquiátrico.

DESPERTAR DO BEM-ESTAR

KIT DE AUTOCUIDADO

Cuidar de si é parte essencial da jornada.

- Cartão informativo:

Conhecendo o seu kit
QUAIS SÃO OS ELEMENTOS PRESENTES?

Fitoterapia: Uso de plantas e ervas para promover relaxamento e bem-estar.
→ No kit: Chá de camomila – acalma, reduz ansiedade e ajuda a dormir; Chá de hortelã – refresca, relaxa e alivia tensões.

Aromaterapia: Uso de aromas naturais para equilibrar emoções e diminuir estresse.
→ No kit: Óleo essencial de Lavandí – promove calma, alívio da ansiedade e sensação de tranquilidade.

Arte-terapia: Uso da criatividade para aliviar a mente, reduzir ansiedade e focar o pensamento.
→ No kit: Mandala para pintar + giz de cera. Pintar mandalas ajuda a reduzir ansiedade e estimular concentração.

Itens Complementares: não são PICS, mas ajudam no autocuidado.
→ Vela: cria ambiente acolhedor e favorece o relaxamento.
→ Incenso: Traz sensação de paz e serenidade ao ambiente.

Este kit tem finalidade educativa e simbólica, incentivando pequenas práticas de autocuidado no dia a dia.

- Sacola com os itens do kit:

- Caixa com os itens dentro:

- Itens do kit:

9. DESCRIÇÃO DOS ITENS E RELACIONAMENTO COM AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

- Fitoterapia: Representada pelos chás de camomila e hortelã, que auxiliam no relaxamento, sono, digestão e redução de ansiedade.
- Aromaterapia: Representada pelo óleo essencial de Lavandin, usado para reduzir estresse, equilibrar emoções e promover sensação de calma.
- Arte-terapia: Representada pela mandala para pintar, incentivando expressão emocional, organização mental e foco.
- Elementos complementares Vela e incenso, utilizados para criar um ambiente de relaxamento, acolhimento e tranquilidade.

10. REGISTRO NO ZENODO

O produto foi registrado no repositório Zenodo, garantindo identificação científica e acesso público.

- DOI: **10.5281/zenodo.17823552**

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Kit “Despertar do Bem-Estar” mostrou-se uma ferramenta educativa eficaz, leve e significativa para promover autocuidado e saúde mental entre estudantes de Enfermagem. O processo de criação utilizando Design Thinking permitiu compreender as necessidades reais do público-alvo e desenvolver um material sensível, aplicável e humanizado. O kit poderá ser utilizado em ações de extensão, acolhimento estudantil e práticas de educação em saúde.